

Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw,
ilim hám innovაციyalar ministrliđi

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik
pedagogikalıq instituti

«Anıq hám tábiyy pánlerdi
aralıqtan oqıtıw» kafedrası

«Anıq hám tábiyy pánlerdiń aktual
máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri»
atamasındađı Xalıqaralıq konferenciya
ILIMIY MAQALALAR TOPLAMÍ

«Anıq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari va
masofaviy ta'lim imkoniyatlari» mavzusidagi Xalqaro konferenciya
ILMIY MAQOLALARI TO'PLAMI

International Conference "Current problems of exact and
natural sciences and the possibilities of distance education"
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS

Международная конференция «Актуальные проблемы точных
и естественных наук и возможности дистанционного образования»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Nókis - 2024 j.

**Ózbekstan Respublikası joqarı bilimlendiriw,
ilim hám innovაციyalar ministrliǵı
Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı
«Anıq hám tábiyyıy pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrası**

**«Anıq hám tábiyyıy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw
múmkınshilikleri» atamasındaǵı Xalıqaralıq konferenciya
ILIMIY MAQALALAR TOPLAMÍ**

**«Anıq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari va masofaviy
ta'lim imkoniyatlari» mavzusidagi Xalqaro konferenciya
ILMIY MAQOLALARI TO'PLAMI**

**International Conference “Current problems of exact and natural sciences and
the possibilities of distance education”
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS**

**Международная конференция «Актуальные проблемы точных и
естественных наук и возможности дистанционного образования»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ**

Nókis - 2024

UDK 378.1

M – 39.

«Aniq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı atamasında Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları toplamı. Nókis. NMPI baspaxanası. 15 may 2024 jıl. 533 bet.

«Aniq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı atamasında Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materiallarına Shet el hám Ózbekstan Respublikasınıń joqarı oqıw orınları professor-oqıtıwshıları, úlken ilimiy xızmetker-izleniwshiler, magistrantlar, talabalar, ilimiy-izertlew institutı ilimpazları, kásip-óner mektebi hám ulıwma orta bilim beriw mektebi oqıtıwshılarınıń tezislari berilgen. Aniq hám tábiyy ilimleriniń aktual máseleleri, zamanagóy izertleniwleri hám rawajlanıw keleshegi, sonday-aq aniq hám tábiyy pánlerin oqıtıwdıń metodları hám innovacion texnologiyalarına baylanıslı aktual máselelerdi, jańa ilimiy koncepciyalar hám mashqalalar boyınsha materiallar jámlengen.

Konferenciya materialları toplamı Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2018-jıl 12-yanvardaǵı “Ilimiy-innovaciyalıq islenbe hám texnologiyalardı óndiriske qollanıwdıń nátiyjeli mexanizmlerin jaratıw ilájları haqqında”ǵı MK-24 sanlı qararı hám Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń Oqıw-metodikalıq Keńesi májilisiniń 2024-jıl 1-may 7-sanlı protokoli menen tastıyıqlanǵan hám toplam baspadan shıǵarıwǵa jiberildi.

Редакционная коллегия

Главный редактор:

Кошанов К.-профессор, кандидат филологических наук.

Ответственный секретарь:

Калханов П.Ж.-заведующий кафедры, PhD физико-математических наук

Члены редколлегии:

Кдырбаева Г.К.-заведующий кафедры, Dsc филологических наук.

Кайыпназарова М.-доцент, PhD филологических наук.

Сапарниязов И.- доцент, PhD биологических наук.

Турекеева А.-доцент, PhD педагогических наук.

Орынбетов Н.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук.

Организационный комитет

Кадиров К.- Ректор НГПИ, Dsc педагогических наук;

Ешмуратов Р.- проректор по науке, доцент, кандидат биологических наук;

Алланазаров Ж.- декан факультета, доцент, кандидат физико-математических наук;

Насыров М.-начальник отдела заочного обучения, доцент, кандидат технических наук;

Алламуратов А.-начальник отдела науки, доцент, кандидат юридических наук;

Члены Оргкомитета

Кдырбаева Г.К. заведующий кафедры, Dsc филологических наук;

Турекеева А.-доцент, PhD педагогических наук;

Орынбетов Н.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук;

Тлеуов Э.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук;

Алламбергенова М.- декан, доцент, PhD педагогических наук.

Казакбаев С.- заведующий кафедры, Dsc филологических наук;

Базарбаев Р.Ж.- заведующий кафедры, Dsc исторических наук;

Матьякубов С.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Буранова Ш.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Тажиева А.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Мамбеткадиров Г.- заведующий кафедры, PhD искусствоведения;

Бердибаев А.С.- заведующий кафедры, PhD биологических наук.

Программный комитет

Сопредседатели:

Реймов А.М., доктор технических наук, профессор;

Каипбергенов А.Т., Dsc технических наук, профессор;

Пренов Б.Б., Dsc физико-математических наук, профессор

Члены программного комитета

Тлеумуратова Б.С., доктор физико-математических наук;

Утебаев Д., Dsc физико-математических наук, профессор;

Кудайбергенов К.К., доктор физико-математических наук, профессор;

Туремуратов Ш.Н., доктор химических наук, профессор;

Закиров Б.С., доктор химических наук, профессор;

Тожибаев К.Ш., доктор биологических наук, профессор;

Абдуллаев И.И., доктор биологических наук, профессор;

Мамбетуллаева С.М., доктор биологических наук, профессор;

Аимбетов И.К., доктор технических наук, профессор;

Ниязимбетов М.К., доктор философских наук, профессор;

Альниязов А.И., доктор филологических наук, профессор;

Нажимов П.А., доктор филологических наук, профессор;

Бекбергенова З.У., доктор филологических наук, профессор;

Konferenciya shólkemlestiriw komiteti quramı:

1. K.Kadirov NMPI rektor, baslıǵı
2. R.Eshmuratov NMPI ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, orınbasarı
3. J.Allanazarov NMPI Ellikqala pedagogika fakulteti dekanı
4. M.Nasırov NMPI Sırtqı tálim bólimi baslıǵı
5. A.Allamuratov Ilimiy izertlew, innovaciýalar hám ilimiy kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı

Konferenciya ishhi topar quramı:

5. P.Kalxanov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası baslıǵı
6. Q.Seitniyazov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası docenti, g.i.k., dotsent
7. N.Orınbetov NMPI texnologiyalıq tálim kafedrası docenti
8. N.Saparov NMPI tariyx ilimleri boyınsha filosofiya doktori
9. Q.Dawletmuratov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
10. X.Atadjanov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası úlken oqıtıwshısı
11. M.Pirniyazova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
12. B.Utambetov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
13. B.Kosbergenov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
14. G.Rzambetova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
15. O.Djoldasbaev NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
16. A.Umarova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı

TOPLAMGA PIKIR BILDIRIWSHILER

1. N.U.Uteuliev f-m.i.d., professor, Muhammed al-Xorezmiy atındađı Tashkent informaciyalıq texnologiyaları universiteti Nókis filialı «Programmaliq injiniringi hám matematikalıq modellestiriw» kafedrası baslıđı
2. K.Koshanov f.i.k., professor, NMPI baspa-redakciya bólimi baslıđı
3. G.Kdirbaeva Dsc, NMPI social hám gumanitar pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası baslıđı
4. J.Darmenov p.i.k, NMPI súwretlew óneri hám injenerlik grafikası kafedrası docenti

KIRIS SÓZ

Mámleketimizde qabíl etilgen bilimlendiriw haqqında nızam hám milliy baǵdarlama talaplarına sáykes ulıwma bilim beretuǵın orta mekteplerde oqıwshılarga oqıtıw processinde tek bilim hám kónlikpeler berip qoymastan, al ilim dereklerin úyretiwge ayrıqsha orın berilgen.

Bilimlendiriw tarawında ilim hám texnologiyalardıń jańa tarmaqları eńgiziw, olardı iyelew menen baylanıslı bolǵan kásiplerdiń jańa baǵdarları rawajlanbaqta. Ilimniń óndiris penen baylanısı shiyelenispekte hám óndiriste ilimdi ádewir kóp talap etetuǵın tarawlar payda bolmaqta. Onı ilimiy kórsetkishi dáwir talapları dárejesine iye jaslar ámelge asırıw ushın belsendilik kórsetpekte. Bizniń aldımızǵa qoyǵan maqsetimiz Watandı súyetuǵın, óz bilimi, qábiletine súyenetuǵın hám erkin zamanagóy xabar-kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanǵan halda, elimizdiń hár tárepleme rawajlanıwına úles qosatuǵın keleshek áwladtı tárbiyalawdan ibarat.

Ózbekstanda jaslardıń tálim-tárbiya alıwı, belgili kásip iyesi hám elimizdiń erteńgi kúni ushın múnásip perzent bolıp jetilisiwinde olardı hár tárepleme qollap-quwatlawǵa úlken itibar qaratılmaqta.

Jaslardı ilimiy iskerlikke keńnen tartıw ushın baǵdarlanǵan jáne bir ayrıqsha ámeliy háreketlerden esaplanadı. Bul oqıtıwshı hám talaba jaslarǵa aldınǵı pedagogikalıq is tájiriyelerdi úyreniwine, kásiplik sheberligin jetilistiriwine, pedagogikalıq iskerlikke dóretiwshilik hám novatorlıq penen kirisiwine, oqıwshılarga sıpatlı tálim hám tárbiya beriwdiń jańa jolların izlep tabıwına keń múmkinshilikler jaratadı.

Mámleketimizdiń jarqın keleshegin belgileytuǵın tiykarǵı hújjetlerden biri 2022-2026-jıllarǵa belgilengen Jańa Ózbekstannıń rawajlanıw strategiyasında, jámiyetlik tarawdı rawajlandırıw baslı baǵdarlardıń biri bolıp esaplanadı.

Elimizde bilimlendiriw tarawında ámelge asırılıp atırǵan jumislardıń nátiyjesin ele de rawajlandırıw hám jas áwlad tárbiyasında alǵa qoyılǵan wazıypalardı qollap-quwatlaǵan halda Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı Ellikqala pedagogika fakultetiniń «Anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrasında «Anıq hám tábiyiy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya shólkemlestirilmekte.

Shólkemlestiriw komiteti

$W_{ij}(x, \xi, p)$ - передаточная функция теплообменника от входа $\omega_i(x, p)$ к выходу $Q_j(x, p)$.

Матрица передаточных функций противоточного теплообменника найдена аналогично матрице прямоточного теплообменника имеет следующий вид:

$$W(x, \xi, p) = \begin{bmatrix} W_{11}(x, \xi, p) & W_{12}(x, \xi, p) \\ W_{21}(x, \xi, p) & W_{22}(x, \xi, p) \end{bmatrix}. \quad (9)$$

С помощью этой матрицы осуществляется связь внешних возмущений и состояний объекта.

Далее будет произведена идентификация полученных передаточных функций (9) на базе экспериментальных данных. Модель объекта управление можно использовать при разработке системы автоматического управления процессом абсорбционной осушки природного газа.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Пангаева Н.А., Илчибаева А.К., Руднев Н.А., Абизгилдин А. Й. Пути повишения энергоэффективности процесса очистки газа от кислых примесей. Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №3 158-170 ст.
2. Закгейм А.Й. Общая химическая технология: введение в моделирование химико-технологических процессов: Учеб. пособие / А.Й.Закгейм. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Логос, 2012. – 304 с. – (Новая университетская библиотека).
3. Шукурова О.П. Моделирование и оптимизация процесса осушки газа в многофункциональных абсорберов. // Международный научно-технический журнал «Химическая технология. Контроль и управление». –Ташкент, 2012. – №4(46). –S.86-88.
4. Shukurova O.P., Bekmurodov A.X., Baratov A.K.. Modeling and management of the technological process of absorption drying of natural gas. Innovative technologies. QMII. Special issue December 2021. 57-61 p.

XALQARO BAHOLASH DASTURI PISA TADQIQOTI VAZIFALARINING XUSUSIYATLARI.

Doniyorov Muxiddin Normamatovich-Nizomiy nomidagi TDPU o'qituvchi, Toshkent shahri.

Annotatsiya. Mazkur maqolada Xalqaro baholash tadqiqotlaridan foydalanishning ta'lim tarbiyaviy ahamiyati, umumta'lim maktabdalrida biologiya PISA tadqiqotlari topshiriqlarini tatbiq etishning maqsadi va ta'lim tizimidagi roli bayon etilgan. Shuningdek PISA topshiriqlarini o'quvchilar bilish faoliyatini rivojlantirish bo'yicha fikrlar bayon etilgan. Shu o'rinda PISA dasturini o'rganish, uning muhim ahamiyati sanaladi.

Tayanch so'zlar: PISA, tabiiy fanlar, savodxonlik, kompetensiya, biologiya, ekotizimlar, o'qish kompetensiyasi.

Xalqaro baholash dasturi PISA topshiriqlari o'quvchilarning akademik bilimini 15 yoshli o'quvchi o'zlashtirgan maktab kurslari mazmunini o'lchamaydi. Xalqaro imtihon vositalarining o'ziga xosligi shundaki, u o'quvchilarning ko'nikmalarini aniqlaydi, bu esa maktab bitiruvchisining kattalar hayotida o'zini shaxs sifatida to'liq ro'yobga chiqarish muvaffaqiyatiga hissa qo'shadi. PISA

tadqiqoti talabalarning turli hayotiy vaziyatlarda (hayotiy ko'nikmalar) akademik bilimlarini qo'llash qobiliyati va ko'nikmalari darajasini belgilaydi [5-7].

PISA loyihasida maktab o'quvchilarining funksional savodxonligini baholashning ustuvor yo'nalishlari uchta yo'nalish – o'qish kompetensiyasi, matematika va tabiatshunoslik savodxonligidir. 2015 yilda tadqiqotning ustuvor yo'nalishi "Tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik" bo'ladi, bu nafaqat qisqa, balki test ishtirokchilarining erkin tuzilgan javoblarini ham o'z ichiga oladi. [3]. Topshiriq formati matn, jadvallar, diagrammalar, grafiklar, xaritalar, reklama broshyuralari va turli ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi. O'qish savodxonligi deganda o'quvchilarning yozma matnlarni tushunish va ular ustida mulohaza yuritish, o'z mazmunidan o'z maqsadlariga erishish uchun foydalanish, bilim va jamiyat hayotida faol ishtirok etish imkoniyatlarini shakllantirish tushuniladi. Matnni o'qish texnikasi va so'zma-so'z tushunish emas, balki matnni tushunish va mulohaza yuritish, o'qilgan narsadan hayotiy maqsadlarga erishish uchun foydalanish baholanadi. Matematik savodxonlik - bu shaxsning o'zi yashayotgan dunyoda matematikaning rolini aniqlash va tushunish, asosli matematik mulohazalar qilish, matematikadan hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlarini qondirish uchun ijodiy, faol, va aks ettiruvchi fuqaro. Tabiatshunoslik savodxonligi - bu ilmiy bilimlardan hayotiy vaziyatlarda ilmiy usullar yordamida tekshirish va yechish mumkin bo'lgan muammolarni aniqlash, kuzatish va tajribalar asosida xulosalar chiqarish uchun foydalanish qobiliyatidir. Bu xulosalar atrofimizdagi dunyoni va inson faoliyati unga olib keladigan o'zgarishlarni tushunish va tegishli qarorlar qabul qilish uchun zarurdir.

O'qish, matematika va tabiatshunoslik savodxonligini tekshirish uchun uchta yo'nalish aniqlandi:

- mazmun,
- faoliyat turlari,
- vaziyatlar.

1-jadval PISA vakolatlari.

Matematika	Tabiatshunoslik	O'qish
- takror ishlab chiqarish (oddiy matematik harakatlar, usullar, protseduralar); - aloqalarni o'rnatish (standart muammolarni hal qilishda muammoli sharoitlardan olingan ma'lumotlar o'rtasida); - fikrlash (keng ko'lamli matematik qobiliyatlar)	- tabiatshunoslik hodisalarini tavsiflash, tushuntirish va bashorat qilish; - ilmiy tadqiqotlar haqida tushuncha; -ilmiy dalillarni talqin qilish.	- ma'lumotlarni topish; - matnni izohlash; - matn mazmuni yoki matn shakli haqida fikr yuritish va uni baholash.

2-jadval Yo'nalishlarning mazmuni sohalari

Matematika	Tabiatshunoslik	O'qish
- miqdor (o'lchov birliklari, hisob-kitoblar, mutlaq qiymatlar va ko'rsatkichlar, nisbiy o'lchamlar,	- moddaning tuzilishi va xossalari;	- "qattiq" matnlar (nasriy

<p>raqamli jadvallar va diagrammalar haqida tushuncha; - arifmetik mulohazalardan foydalanish, raqamlarni ko'p tasvirlash, aqliy hisoblash, hisoblash va natijalarning haqiqiylikini baholash); - makon va shakl (fazoviy va tekis geometrik shakllar va munosabatlar, ya'ni geometrik material; - diagrammalar, ob'ektlarning xususiyatlari, ularning joylashishi; fazoviy vizualizatsiya); - o'zgarish va munosabatlar (turli jarayonlardagi o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik, ya'ni algebraik material; - elementlar bir-biriga ta'sir qilganda o'zaro bog'langan ob'ektlar tizimidagi o'zgarishlar; tavsif va bashorat qilish uchun matematik modellardan foydalanish); - noaniqlik (zamonaviy axborot jamiyati bilan bevosita bog'liq bo'lgan ehtimollik va statistik hodisalar va bog'liqliklar; - ma'lumotlar to'plamiga kiritilgan ma'lumotlarni aniqlash va umumlashtirish).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - atmosferadagi o'zgarishlar; - fizik va kimyoviy o'zgarishlar; - energiya uzatish; - kuchlar va harakat; - fiziologik o'zgarishlar; - genetik nazorat; - ekotizimlar; - Koinotdagi Yer; - geografik o'zgarishlar. 	<p>asarlar, masalan, tavsif, hikoya qilish, tushuntirish, bahslash); "qattiq bo'lmagan" matnlar (grafiklar, shakllar, ma'lumotlar varaqlari va boshqalar).</p>
--	--	--

3-jadval Vaziyat turlari

Matematika	Tabiatshunoslik	O'qish
<ul style="list-style-type: none"> - shaxsiy; - ta'lim va kasbiy faoliyat; - ommaviy. 	<ul style="list-style-type: none"> - tabiatshunoslik - hayotda; - salomatlik; - yer va atrof-muhit; - tabiiy fanlar va texnologiya 	<ul style="list-style-type: none"> - shaxsiy maqsadlarda o'qish (masalan, shaxsiy xatlar); - jamoat maqsadlarida o'qish (masalan, rasmiy hujjatlar); - kasbiy faoliyatda o'qish (masalan, hisobotlar); - ta'lim uchun o'qish (masalan, o'quv adabiyoti)

Xulosa. O'quvchilarni tabiiy fanlardan fikrlash qobiliyatlarini baholashda PISA dasturida berilgan topshiriqlar bilan tanishtirib borish, shuningdek fan mavzulari bo'yicha PISA topshiriqlarini yangilarini tuzish va uni o'quvchilarga doimo tanishtirib borish, orqali o'quvchilarni ijodiy fikrlashga o'rgatib, ularni kundalik hayotda, tabiiy, noodatiy sharoitlarda ijobiy yechimlarni topishga o'rgatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. A.B.Radjiyev, A.A.Ismailov, J.R.Narziyev, X.P.Ahmedov, G.O.Tog'aeva.va bosh O'quvchilar savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlar dasturi, qo'llanma, Toshkent, 2019 yil, 62 bet.
2. Doniyorov, M. (2022). methodology of using pisa tasks in teaching biology. Science and Innovation, 1(8), 1534-1541.

3. Normamatovych, D. M. (2023). The significance of the tasks of the pisa international program in the teaching of biological sciences. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 23, 132-138.7.
4. Raxmatov.U.E., Azimov I.T., Tog'aveva G.O. Biologiyadan PISA topshiriqlarini uzluksiz ta'lim jarayoniga tadbiq etish metodikasi. Uzluksiz ta'lim. Ilmiy – uslubiy jurnal. T., 2020. – № 4–son. – V.17–21.
5. Doniyorov, M. (2023). “Biologiya darslarida pisa topshiriqlaridan foydalanish”. Biologiyaning Zamonaviy Tendensiyalari: Muammolar va Yechimlar, 1(5), 789–791. Retrieved from <https://inashr.uz/index.php/bztmy/article/view/4679>.
6. Ergashevich, R. U. (2024, January). Methodological principles of professional competence development of the future biology teacher. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 1-5).
7. Raxmatov, U. (2024). Integrativ yonashuv asosida biologiyadan masala va mashqlar yechish fanini o'qitishning nazariy asoslari. News of UzMU journal, 1(1.2. 1), 178-181.
8. Ergashevich, R. U., Salimovna, P. M., & Mamayusufovich, A. S. (2023). Ways to use pedagogical technologies at the local level in biology lessons. European International Journal of Pedagogics, 3(05), 22-29.
9. S.Jumayev. (2022). Pedagogical foundations of the development of educational and creative activities in the teaching of molecular biology in the continuing education system. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7309412>
10. Increasing students' cognitive activities in biology classes by introducing them to entrepreneurial activities. European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA) Available Online at: <https://www.scholarzest.com> Vol. 4 No.5, May 2023 ISSN: 2660-5589 I.T.Azimov, N.I. Mirzayeva
11. Sukhrobjon Zayniyev. (2023). Methodology of preparing students for international olympiads through solution of problems related to the hardy-weinberg law. European International Journal of Pedagogics, 3(05), 16–21. <https://doi.org/10.55640/eijp-03-05-05>
12. OMONQULOV, U. B. (2024). Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashga metodik tayyorlashning konseptual asoslari. News of UzMU journal, 1(1.2), 177-180.

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TALABALARIDA EKOLOGIK ONGI VA MAS'ULIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TABIIY RESURLARDAN BARQAROR FOYDALANISHNING AXAMIYATI

Xusnetdinov Ulugbek Imametdinovich-Qoraqalpoq davlat universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

***Аннотация:** maqolada Qoraqalpoq'iston respublikasidagi oliy ta'lim muassasalarida ekoma'rifatning vujudga kelish tendensiyalari. Qoraqalpoqlarning etnoekologik an'analari asosida ekologik ma'rifat va madaniyatni rivojlantirish xronologiyasi va eng qadimgi davrlarda ekologik tarbiya haqidagi mifologik qarashlarning asosiy tendensiyalari yoritilgan.*

***Аннотация:** в статье рассматриваются направления экопросвещения в высших учебных заведениях Республики Каракалпакстан. На основе этноэкологических традиций каракалпаков выделена хронология развития экологического просвещения и культуры и*

MAZMUNÍ- МУНДАРИЖА- CONTENTS-СОДЕРЖАНИЕ

1-SEKSIYA

Aniқ hám tabiiy pánler -Exact and natural sciences-

Aniқ va tabiiy fanlar-Точные и естественные науки

1.1	Папышев А.А., Биргебаев А.Б., Сахабаева А.М., Методические проблемы гуманитаризации математического образования.....	8
1.2	Бекиев А.Б., Ережепова Ш., Бекиева А.А., Начально-граничная задача для нагруженного уравнения четвертого порядка.....	11
1.3	Отарова Ж.А., Д.Е.Узакбаева., Краевая задача для уравнения с частными производными дробного порядка.....	13
1.4	М.И. Маркевич, А.Б. Камалов, Д.Ж. Асанов, А.Р. Турдымуратова, Ф.П. Алламбергенова, Лазерная обработка поверхности графита с использованием двухимпульсного режима генерации	16
1.5	Ханжарова Б.С., Обучение учащихся решению математических задач методом векторов.....	18
1.6	Исмайылов А.Е., Қутлымуратов Ю.Қ., Разработка алгоритма создания цифровой модели гис-технологий с помощью триангуляции делоне.....	21
1.7	Мамаражабов М., Атаджанов Х., Ҳалқаро ва миллий таълим тизимларида информатика фанининг ўқитилиш тажрибаси.....	25
1.8	Сейтнийзов К.М., Этнотопонимы и географические термины Республики Каракалпакстан.....	29
1.9	Сейтнийзов К.М., Сапармуратов А., Ешназаров С., Топонимика и картографические методы изучения.....	32
1.10	Xodjaeva G.A., Qalmuratov R., Qaraqalpaqstanda migraciya processiniń júzege keliwi hám házirgi dárejesi.....	34
1.11	Сапарнийзов И.А., Джуманазарова Х.Х., Худайназарова М.И., Гулиметова Д., Сабзаот, полиз экинларини етиштиришда гидрогель моддасини қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари.....	37
1.12	Quvatov A.Q., Aydar-arnasoy ko‘llar tizimining ixtiofaunasi.....	40
1.13	Музафарова С.А., Сапаров Ф.А., Хусанов З.М., Сапалы оқытыў проблемасы хэм оның социал өзгерислерге байланысы.....	42
1.14	Каражанов С.Ж., Состав и распространение пыли юго-востоке приаралья.....	44
1.15	Исмайлов А.С., Мамадияров М. Д., Великий шелковый путь как транзитно-коммуникационная система евразийского пространства: исторические предпосылки формирования и современная роль в развитии туризма.....	45
1.16	Қайрболатқызы И., Қурбаниязов С.К., Қонысбекова Қ.Қ., Каспий теңізінің Қазақстан бөлігінде туризмді дамыту жолдары.....	55
1.17	Sangirova M.H., Mavlonova Sh.A., Geografiya fani bo‘yicha iqtidorli talabalarni tanlash, tarbiyalash – ilmiy-tadqiqot faoliyati va fan bilan ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirishning muhim omili.....	60
1.18	Аширбекова С.У., Жанабергенова Г.Ж., Ключевые навыки развития аналитических способностей будущих учителей физики.....	63
1.19	Шукурова О.П., Низомов Ш.М., Салимов М.А., Процесс теплопередачи в теплообменного аппарата.....	66
1.20	Ешбаева М.М., Демонстрация проявления физических законов в реальной жизни на уроках физики.....	70
1.21	Кайпназаров С.Г., Баймуратов Ш.Ж., Оразбаев А.Ж., Роль цифровой медиаобразовательной среды преподавания физики в школе.....	72

1.22	Keñesbaev A.J. , Informatika páninen zamanagóy elektron oqıw-metodikalıq támiynatın jaratıw hám onnan paydalanıw metodikası.....	75
1.23	Qalmuratova X.A. , Joqarı oqıw orınlarında aralıqtan oqıtıwdıń imkaniyatları hám abzallıqları.....	78
1.24	Sharipov A.A., Qalmuratova X.A., Utambetov B.T. , Bolajaq texnologiya tálimi oqıtıwshılarınıń informaciya alıw kompetentligin rawajlandırıw pedagogikalıq mashqala sıpatında	82
1.25	Kutlimuradov K.A. , Ergonomik mádeniyattı qaliplestiriw arqalı texnologiyalıq tálimde kompetentli bilimlendiriw sıpatın asırıw.....	84
1.26	Kutlimuradov K.A., Ibraymova S.B. , Nazariy va amaliy ta'lim jarayonida kasbiy kompetensiyalarni milliy qadriyatlar asosida rivojlantirish.....	88
1.27	Ibraymova S.B. , Texnologik tálimni amaliy mashgúlotlarni tashkillashtirishda kasb kónikmalarini shakllantirish.....	93
1.28	Allambergenova N.B., Saparniyazov I.A. , Inson organizmida yod yetishmovchiligi oldini olish yo'llari.....	95
1.29	Kamolov E.Sh., Qoraboyev B.I. , Shimoliy Nurotaning turistik zonalari va hududda ekoturistik imkoniyatlari.....	97
1.30	Mirzaeva N.I. , O'quvchilarni biologiya darslarida tadbirkorlik faoliyatiga yo'llash orqali bilish faoliyatlarini oshirish metodikasi.....	100
1.31	Xo'jamurodova G.J. , Ommaviy ochiq onlayn kurslar-MOOC.....	103
1.32	Qalmuratova X.A., Bazarbaeva N.J. , Kasbiy kompetensiyalar va ularning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
1.33	Жамалов К., Аскарлова Д.Б., Бекиев П.А. , Разрешимость нелокальной обратной задачи для уравнения четвертого порядка.....	108
1.34	Серимбетова М.П. , Межпредметная связь в преподавании физики для сельскохозяйственных специалистов.....	112
1.35	Keñesbaeva N., Qosbagambetova Z. , Hozirgi zamon ekologik muammolari va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasi faoliyatini tashkil etish.....	115
1.36	Keñesbaeva N., Qosbagambetova Z. , Biologiyani oqıtıwda didaktikalıq oynlı sabaqlardan paydalanıwdıń áhmiyeti hám onıń túrleri.....	118
1.37	Алламбергенова Н., Джуманазарова Х.Х. , Доривор ўсимликлардан фойдаланишнинг аҳамияти.....	121
1.38	Турениязова Д.А., Атаниязова А.С. , Синтез сложных эфиров бензойной кислоты на основе лупинина.....	123
1.39	Otarova J.A., Shamuratov D.S. , Exact solution of some fractional differential equations by laplace transform.....	125
1.40	Kazbekova E. , Ta'limda kompyuterdan foydalanish dolzarbligi.....	128
1.41	Kazbekova E. , Sırtqı tálim talabaları ushin elektron oqıw qollanbalardan paydalanıw abzallıqları.....	130
1.42	Умарова А.Е., Елмуратов Б., Жолдасбаев А., Косбергенова Д., Ниетбайев Н., Рахимбаев К. , Жәхән хожалығындағы кризислик ситуациялар хәм оның кери ақыбетлерин босаңластырыў жоллары.....	132
1.43	Беделов Қ.А., Умарова А.Е. , Жаҳон хўжалиги ва уни ўқитишнинг долзарб масалалари.....	135
1.44	Умарова А.Е., Махманазарова Ч., Нуббимов К., Суннатова Ш., Ешназаров С. , Экологик инкироз ва уни юмшатиш муаммолари.....	141
1.45	Умарова А.Е., Кузанбаева Р., Жумамуратова Г., Балтабаева А., Жумамбетов А. , Вопросы экономического районирования и выделение природно-экономических районов (на примере Республики Каракалпакстан)	148
1.46.	Allambergenova N., Saparniyazov I.A., Yoldashova S.O., Safarniyozov X.O. , Zararli hasharotlarga tabiiy yo'l bilan kurashishning ahamiyati.....	154

1.47	Shukurova O.P., Nusratullaev A.Kh., Basics of database formation.....	156
1.48	Баймуратов Ш.Ж., Использование симуляций PhET в лабораторных работах по физике.....	159
1.49	Kholikova M.O., Namozova S.O., The importance of terms and concepts in teaching urban geography.....	163
1.50	Normatov S.A., Shahrisabz tumanining iqtisodiy geografik tavsifida tarixiy turizmning ahamiyati (Amir Temurning shahrisabzdagi istirohat bogʻlari misolida)....	165
1.51	Атаджанов Х., Web технологиялар ва web дастурлаш фанларидан мустақил таълимни ташкил қилишнинг айрим усуллари.....	170
1.52	Kurbanbaev T.K., Iskenderov A.S., Almost inner derivations of quasi-filiform 399oncept algebras of maximum length.....	173
1.53	Bekmuratova U.K., Bilimlendiriw processinde zamanagóy oqıtıwdıń pedagogikalıq texnologiyaları hám integrativ bilimlerde qalıplestirıwdıń metodikalıq tiykarı	175
1.54	Bekmuratova U.K., Fizika pánin oqıtıwda standart emes máseleler sheshiw arqalı talabalarń izertlewshilik kompetensiyaların rawajlandırıw.....	179
1.55	Узакбергенова З.Д., Узакбергенова Г.П., Утениязов Б.Х., Туркпенбаева Т.Б., Применение виртуальной лаборатории в химии при изучении темы «углеводы».....	181
1.56	Alikulova S.M., Quyosh suv isitgichlari ishlashi va foydali taraflari.....	183
1.57	Пиримов О.Ж., Жалилов Ш.Р., Разработку алгоритмов управления качеством осушки газа.....	185
1.58	Doniyorov M.N., Xalqaro baholash dasturi PISA tadqiqoti vazifalarining xususiyatlari.....	188
1.59	Xusnetdinov U.I., Qoraqalpogʻiston Respublikasi talabalarida ekologik ongi va masʼuliyatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan barqaror foydalanishning ahamiyati.....	191
1.60	Pirniyazova M.K., Tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantiruvchi vitagen tajribaga egaliklarini shakllantirish.....	194
1.61	Utambetov B.T., Koshmuratova T.A., Dars jarayonida taʼlimning interfaol usullaridan foydalanish samaradorligi va qoʻllanilishi.....	198
1.62	Esbosinova G.A, Moyatdinova T.J., Úy tıshqanı (mus musculus licht)ńıń bioekologiyası.....	201
1.63	Kutlimuradov K.A., Seydemetova I.P., Boʻlajak oʻqıtuvchilarining kasbiy sifatlarini rivojlantirishda xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash fanining didaktik bosqichlari.....	203
1.64	Igilikov A.J., Zamonaviy dasturlar asosida oʻqıtish metodikasi mazmuni va funksiyalari.....	207
1.65	Kunnazarov A.B., Joqarı oqıw orınlarında aralıqtan oqıtıwdı shólkemlestirıwde identifikaciya máseleleri.....	210
1.66	Bekmanova P.B., Kompleks keńislikte shar ushın shegaralıq Morera teoreması.....	212
1.67	Oteniyazov E.T., Geometriya sabağında teoremalardi dálillew barisi.....	214

2-SEKSIYA.

Social-gumanitar panler - Social sciences and humanities-
Ijtimoiy-gumanitar fanlar - Социально-гуманитарные науки

2.1	Ornalieva M. , Qaraqalpaq xalq ónermentshilginiń tariyxiy basqıshlarda rawajlanıwınıń úyreniliwi.....	216
2.2	Сапарова Г.А. , Шарқ алломалари асарларида миллий ўзликни англаш масалалари.....	218
2.3	Saparova G. , Jamiyatimizda yoshlarni axborot hurujlari va mafkuraviy-ma'naviy tahdidlardan asrash.....	220
2.4	Saparova G., Uzakova G. , Ma'naviy yuksalishda oila tarbiyasi munosabati.....	221
2.5	Утепов Q.I. , Nağıs kompoziciyaların dúziw usılları.....	222
2.6	Утепов Q.I., Meshenov B.M., Urazimbetov R.G. , Tasviriy san'at sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	224
2.7	Есназарова З.Б. , Нөкис қаласы қурылысының тарийхы (1932-1940-жыллар).....	226
2.8	Menlimuratova E.A. , Immersion in an authentic cultural and linguistic environment in teaching English.....	229
2.9	Kojalepesova P. , Boshlang'ich ta'l'm mashg'ulotlarida lug'a'lar bilan ishlash uchun maxsus o'q'v topshiriqlar.....	231
2.10	Kosbergenov R.M. , Tarix darslarida bo'lajak o'qituvchini tarixiy materiallar asosida vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda AKT ning ahamiyati.....	235
2.11	Saparniyazova Z.A. , Mánawiy topılıslar jaǵdayında talim-tárbiya máseleleri.....	237
2.12	Saparniyazova Z.A. , Milliy ideyanıń xalqımız mánawiyatın joqarılıtdaǵı áhmiyeti...	239
2.13	Сапарниязова З.А. , «Оммавий маданият»нинг салбий иллатларининг олдини олиш масалалари.....	241
2.14	Azatbayeva A.A. , Oqıwshılardıń dóretiwshilik qábiletin rawajlandırıw barısında qosımsha tálimniń ózine tán tiykarları.....	243
2.15	Davletmuratov K.X., Muratbaeva I. , Ózbekstannıń mámleketlik ǵárezsizliginiń járiyalanıwı hám onıń tariyxiy áhmiyeti.....	245
2.16	Abdupattaev H.A. , Ayrim yoshlarni ta'lim jarayoniga faol munosabatda bo'lmashligi oqibatida jamoatchilik ijtimoiy jarayonlarida muammolarga duch kelishi mumkin bo'lgan masalalar.....	248
2.17	Davlatmuratov Q., Nabiyeu D. , O'zbek ma'rifatchiligi rivojida jadidlarning o'rni.....	250
2.18	Yuldashev E.S. , Zamonaviy tasviriy san'a'ga ehtiyoj.....	253
2.19	Арзиева Б.И. , Мактаб -таълим ва тарбия маскани.....	255
2.20	Tajetdinova S.M., Nuratdinova A.S. , «Intervallar» temasın úyreniwde «shatasqan sózler» usılınan paydalanıw.....	258
2.21	Erejepov A. , Ózbekstanda baqsıshılıq mektepleriniń qalıplesiwi.....	260
2.22	Сапаров Н.Ж. , Городище Куяк-кала крупны памятник кердерской культуры.....	263
2.23	Болелов С.Б., Сапаров Н.Ж. , Крепость большая кырк-кыз-кала история изучения.....	267
2.24	Бехтер А.В., В.А.Паршута Раннесредневековый жилой дом в Бухаре.....	270
2.25	Sagindikov J.N. Tálim sistemasında aralıqtan oqıtıwdıń ayırım máseleleri.....	272
2.26	Djamilova G., Otemuratova A. , Bilimlendiriw hám tárbiyada úgit-násiyatlawdıń	274

	áhmiyeti.....	
2.27	Otamuratov R.U., Tajiyeva Shohista F., Bemorning kasallikga munosabat tiplari va ularning psixologik tahlili.....	277
2.28	Axetova G.J., «Estrada muzikasi» temasın oqıtıwda «Filvord» usılınan paydalanıw....	279
2.29	Xalilov J.S., Insoniyat hayotida radikal shaxslarga xos ijtimoiy-ma’naviy jihatlarining namoyon bo’lish xususiyatlari.....	282
2.30	Pirniyazova M., Máhálleńiń puqaralıq jámiyet instituti sıpatındaǵı ornı.....	286
2.31	Усенова Г.А., Инглис тилиндеги тенеўлердиң лингвомәдений аспекттеги өзгешелиги.....	289
2.32	Djoldasova Y.B., Túrli mádeniyatlarda 401oncept túsinigi.....	290
2.33	Najimova F.M., Tariyxıy hám mádeniy esteliklerdiń turizmdi rawajlandırıwdaǵı ornı...	293
2.34	Orınbaeva E.Q., Tajetdinova S.M «Ansambl atqarıwshılıǵınıń ulıwma qaǵıydaları» temasın úyreniw usılları.....	292
2.35	Orınbaeva E.Q., Tajetdinova S.M., «Saz ásbaplardan quralǵan ansambl» temasın úyreniwde interaktiv usıllardan paydalanıw.....	298
2.36	Yendirbaev D.G., Romanova S.E., Qaraqalpaq jırawshılıq kórkem óneriniń jaslardı tárbiyalawdaǵı ornı.....	301
2.37	Kaypnazarova M.K., Ózbetinshe jumıslardı shólkemlestiriwde interaktiv usıllar.....	303
2.38	Romanova S.E., Kalmenov J., Xalıq muzika dóretpelerin úyretiw arqalı jaslardıń milletler ara tatıwlıq madeniyatın qalıplestiriw.....	305
2.39	Reymbaev R., Erniyazova D., Rustamov O., Qaraqalpog‘iston hududida kutubxonalarning shakllanish tarixi.....	309
2.40	Kaipnazarov A.Sh., Kewlimjaev T., Suwdan paydalanıw siyasatınıń qorshaǵan-ortalıqtı qorǵawdaǵı ornı.....	312
2.41	Ibadullaeva Z.K., Muzika mádeniyatı sabaqlarında zamanagóy texnologiyalardan paydalanıw metodları.....	314
2.42	Erimbetova P.R., Ayapova D.O., Balanıń jetik insan bolıp jetilisiwinde shańaraqtıń tálim shólkemi sıpatındaǵı áhmiyeti.....	318
2.43	Umatov A.Q., Sun’iy intellektning falsafiy muammolari.....	321
2.44	Tlepova G.A., Muzika páninde oqıwshılardıń mádeniy-ruwxıy qádriyatların rawajlandırıw.....	323
2.45	Xojabergenov B.P., Jańa ózbekstanda mektep, shańaraq hám máhállelerdiń birge islesiwiniń áhmiyeti.....	327
2.46	Dawkeeva A., Saparniyazova Z., Bolajaq pedagoglardıń kásiplik kompetentligin rawajlandırıw mashqalası.....	330
2.47	Nadırova A.B., Ayapova X.A., Qánigelestirilgen muzika kórkem óner mekteplerinde “Muzika teoriiyası” sabaǵında kórgizbeli metodtan natıyjeli qollanıw.....	333
2.48	Nadırova A.B., Nuratdinova A.B., Ózbek muzika mádeniyatın keńnen úyretiw boyınsha metodikalıq qollanbalar jaratıw hám olardıń ahmiyeti.....	339
2.49	Rzambetova G.A., Tarix fani o‘qıtuvchilarida savol berish ko‘nikmalarini rivojlantirish.....	343
2.50	Turganbaev M.A. Bolalar harakat faoliyatini takomillashtirish va o‘zlashtirish etaplari, harakatlarni ko‘rsatish, uddalay olish qobiliyati va harakat malakasini tarbiyalash.....	346

3-SEKSIYA.

Bilimlendiriw tarawındaǵı aktual máseleler- Ta'lim sohasidagi dolzarb masalalar
Topical issues in the field of education- Актуальные вопросы в сфере образования

3.1	Taukebayeva G.O., Bakirova E.A., The use of digital technologies to improve the quality of education in mathematics.....	349
3.2	Аллаярова С. Х., Организация внеурочной деятельности по физике в школе.....	353
3.3	Ибраимова R.A., Мектепке shekemgi bilimlendiriwde pedagogikalıq texnologiyalardı qollanıw.....	356
3.4	Begaliyev N., Oliy ta'lim muassasalarida tyutorlik faoliyatini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	357
3.5	Турганов Б.Қ., Хоразмнинг ўрта аср сирғалари.....	360
3.6.	Ótebergenov G., Jeńil atletika shınıǵıwlarında óz betinshe tapsırmalardı shólkemlestiriw hám ótkeriw.....	369
3.7.	Davlatmuradov Q., Jumabayeva G., Qoraqalpoqlarning kelib chiqish tarixi.....	371
3.8.	Kosbergenov B.M., Professor U.Alevovning ilmiy-tadqiqot yo'nalishlari.....	374
3.9.	Sabirov J.Z., Oqıwshılardıń estetikalıq tárbiyasın rawajlandırıw.....	377
3.10.	Sarsenbaeva U., Jumatova G., Muratbaeva A., Qorshagan ortalıqtı qorgaw is-ilajları hám ozon qatlamına ziyanjeterkeriwshi faktorlar.....	380
3.11.	Amaniyazov S., Mambetkadırova D., Мектепке shekemgi bilimlendiriw mekemesinde applikaciya islewge úyretiw metodikasi.....	382
3.12.	Utambetov B.T., Qalmuratova X.A., Pedagogik texnikaning ta'lim-tarbiya jarayonida va o'qıtuvchi faoliyatidagi ahamiyati.....	385
3.13.	Mambetniyazova N.U., Maktab matematika kursini o'qıtishda pedagogik dasturiy vositalarining ro'li.....	388
3.14.	Seydemetova I.P., Kiyimlerdeń átirap ortalıq hamde ekologiyamizǵa ziyanlı tásirlerin úyreniwdeń ahamiyeti.....	390
3.15.	Shamuratova X., Pedagogik oliy ta'lim muassasalari talabalarini maktabgacha yoshdagi bolalarga ritorikani o'rgatishga tayyorlashning pedagogik xususiyatlari.....	393
3.16.	Joldasbaeva A.T., Chet tili (ingliz tili) ni o'rgatishda autentik materiallarning ahamiyati.....	395
	Mazmunı- Мундарижа- Contents-Содержание	398